

Enseignement supérieur & Recherche

Durant l'année universitaire 2010-2011, plus de 96 000 enseignants ont été en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global progresse constamment, avec 3 200 personnes de plus que l'année précédente, soit + 3,4 %, notamment du fait de la part des enseignants non permanents. Parmi ces enseignants, 56 000 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs – y compris les corps à statuts spécifiques – dont les effectifs ont progressé de 8,1 % en dix ans. 13 000 enseignants du second degré et 27 000 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2010-2011

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires (58,5 %), les personnels du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur (13,4 %) et les personnels enseignants non permanents (28,1 %).

Parmi les enseignants-chercheurs et assimilés – enseignants-chercheurs et enseignants associés non permanents (61,7 %) – on trouve les professeurs des universités (35,5 %), les maîtres de conférences (64,4 %) et les assistants titulaires (0,1 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés

temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), les doctorants contractuels et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires (AHU), les lecteurs et les maîtres de langues (*tableau 1*). 94,7 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités – dont 11,1 % dans les instituts universitaires de technologie et 1,4 % dans les instituts ou écoles rattachées – et 5,3 % dans les autres types d'établissement (*tableau 2*).

1 660 des enseignants du supérieur ne sont pas en fonctions dans des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; ils sont soit en position de détachement (52 %), soit

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2011 en % par rapport à 1992

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 1 – Les enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur

France - Public

2010-2011

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche (ATER)	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Moniteurs et doctorants contrac- tuels (5)	Total	% disciplinaire
	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	1 495	2 592	5	4 092	396			922		1 964	6 978	7,3
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 202	3 393	1	4 596	856	1 658		623		1 329	8 206	8,5
Sous-total Droit, sciences économiques et de gestion	2 697	5 985	6	8 688	1 252	1 658		1 545		3 293	15 184	15,8
Groupe 3 : Langues et littératures	1 795	4 491	3	6 289	101	4 044		779	1 057	1 659	13 828	14,4
Groupe 4 : Sciences humaines	2 218	4 603		6 821	453	940		947		2 018	10 726	11,2
Groupe 12 : Interdisciplinaire	594	2 069		2 663	380	1 864		323		695	5 545	5,8
Théologie	34	22		56		3		2			61	0,1
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 641	11 185	3	15 829	934	6 851		2 051	1 057	4 372	30 160	31,4
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	2 144	4 574	5	6 723	193	1 193		784		1 690	10 390	10,8
Groupe 6 : Physique	939	1 562		2 501	30	777		114		245	3 637	3,8
Groupe 7 : Chimie	1 080	2 195	1	3 276	46	59		206		443	3 984	4,1
Groupe 8 : Sciences de la Terre	441	885		1 326	19			134		288	1 748	1,8
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	2 298	4 794		7 092	327	1 996		625		1 347	11 060	11,5
Groupe 10 : Biologie et biochimie	1 229	3 237	2	4 468	73	357		349		759	5 933	6,2
Sous-total Sciences et techniques	8 131	17 247	8	25 386	688	4 382		2 212		4 772	36 752	38,2
Pharmacie	622	1 254	1	1 877	65			116		246	2 239	2,3
Médecine	4 246	1 667	14	5 927	165		3 830				9 757	10,1
Odontologie	134	406		540	3		419				959	1,0
Sous-total Santé	5 002	3 327	15	8 344	233		4 249	116		246	12 955	13,5
Corps spécifiques affectés dans des grands établissements (hors disciplines CNU)	613	487	3	1 103	3			24			1 127	1,2
Total	21 084	38 231	35	59 350	3 110	12 891	4 249	5 948	1 057	12 683	96 178	100,0
% total	21,9	39,8	0,04	61,7	3,2	13,4	4,4	6,2	1,1	13,2	100,0	

Source : MESR DGRH A1-1, DGRH A2-4

 (1) Les maîtres-assistants et les professeurs du 1^{er} grade d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) La répartition entre les groupes de disciplines CNU est calculée selon l'observation faite sur la population des ATER.

en congés, en disponibilité ou hors-cadre (tableau 6, p. 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est présentée dans le tableau 8, p. 7.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs dont la croissance ralentit depuis trois ans

On constate, de 2000 à 2011, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 6 471 personnes soit + 13,3 %) (tableau 4, p. 5). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 50,5 %) avec notamment les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a augmenté de 75 % sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 29,8 %), les sciences humaines (+ 23,3 %), les mathématiques et l'informatique (+17,8 %) et les sciences pour

l'ingénieur (+ 16 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les sciences de la vie (+ 10,7 %), les lettres et les langues (+ 7,9 %) et les sciences de la Terre (+ 7,8 %) enregistrent une croissance plus faible. La chimie et la physique voient une stabilisation de leurs effectifs depuis quatre années. La physique avait perdu 10 % de ses enseignants entre 1998 et 2007.

Cependant, cette croissance des effectifs observée sur douze années se poursuit plus lentement depuis trois ans dans un contexte marqué par la diminution des effectifs de la fonction publique.

Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants, dont le corps est mis en voie d'extinction depuis le milieu des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les quinze dernières années et augmente à nouveau après quatre années

de stagnation. L'évolution des effectifs du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

Un âge moyen stable chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen reste très stable par rapport à 2009-2010 : il est de 52 ans et 6 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 4 mois pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires (tableau 7, p. 7); cette différence d'âge entre les deux corps est liée au déroulement de carrière. On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 précise les structures détaillées par tranche d'âges. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonctions

France - Public

2010-2011

Disciplines et fonctions		Types d'établissement	Universités, instituts nationaux poly-techniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Instituts universitaires de formation des maîtres	Autres établissements (2)	Total
			(1)				(2)	
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs		2 450	42	92	2 584	113	2 697
	Maîtres de conférences		4 639	1 096	145	5 880	105	5 985
	Assistants titulaires		5	1		6		6
	Attachés et moniteurs (3)		4 838			4 838		4 838
	Autres (4)		592	999	18	1 609	49	1 658
	Total		12 524	2 138	255	14 917	267	15 184
Lettres et sciences humaines	Professeurs		4 350	62	21	4 433	208	4 641
	Maîtres de conférences		10 024	739	51	10 814	371	11 185
	Assistants titulaires		2			2	1	3
	Attachés et moniteurs (3)		6 423			6 423		6 423
	Autres (4)		6 370	1 088		7 560	348	(5) 7 908
	Total		27 169	1 889	174	29 232	928	30 160
Sciences et techniques	Professeurs		6 205	856	298	7 359	772	8 131
	Maîtres de conférences		12 210	3 051	497	15 758	1 489	17 247
	Assistants titulaires		5	3		8		8
	Attachés et moniteurs (3)		6 984			6 984		6 984
	Autres (4)		2 143	2 121	92	3 856	526	4 382
	Total		27 047	6 031	887	33 965	2 787	36 752
Santé	Professeurs		4 997	2	1	5 000	2	5 002
	Maîtres de conférences		3 313	12		3 325	2	3 327
	Assistants titulaires		15			15		15
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 249			4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)		362			362		362
	Total		12 936	14	1	12 951	4	12 955
Corps spécifiques	Professeurs						613	613
	Maîtres de conférences						487	487
	Assistants titulaires						3	3
	Attachés et moniteurs (3)		24			24		24
	Total					1 103	1 127	
Total	Professeurs		18 002	962	412	19 376	1 708	21 084
	Maîtres de conférences		30 186	4 898	693	35 777	2 454	38 231
	Assistants titulaires		27	4		31	4	35
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 249			4 249		4 249
	Attachés et moniteurs (3)		18 631			18 631		18 631
	Autres (4)		8 605	4 208	212	13 025	923	(5) 13 948
	Total		79 700	10 072	1 317	91 089	5 089	96 178

Source : MESR DGRH A1-1

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs et doctorants contractuels.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 057 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

de conférences âgés de 45 ans et plus va de 34,8 % en sciences à 56 % dans les disciplines de santé. L'écart entre disciplines est moins fort au niveau des professeurs (19,9 points entre les lettres et le droit).

De nouveaux enseignants-chercheurs plus âgés dans les disciplines littéraires et de santé

Le *tableau 7* permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes

disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée de la formation initiale dans les études de santé et des études doctorales en lettres et sciences humaines. Pour les mêmes raisons, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques reste inférieur à 43 ans. En droit, l'âge moyen de recrutement des professeurs, encore plus faible (39 ans et 3 mois), a pour origine le mode de recrutement principal (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent à la retraite plus tardivement qu'en 2010, notamment les hommes

En 2010-2011, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 64 ans et 6 mois et les maîtres de conférences à 64 ans et 3 mois soit, en moyenne, quasiment au même âge que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 63 ans et 5 mois (*tableau 7*), soit un an et demi plus tôt en moyenne. Les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de 43,8 % du corps des professeurs des universités et de 19,5 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités. Depuis 2011 s'amorce une décroissance des départs à la retraite correspondant à la fin de la vague du « baby-boom ».

En vingt ans, la part des femmes a augmenté, en moyenne, de 9 points dans les deux corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminité est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une vingtaine d'années. Ainsi, 20,3 % des professeurs et 41,9 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 19,9 % et 41,5 % en 2009-2010, de 15 % et 37,6 % il y a dix ans et de 11,4 % et 33,3 % il y a vingt ans. Ce taux de féminité est, en conséquence, plus élevé dans les tranches d'âge les plus jeunes, avec des nuances selon les corps et les disciplines (*tableau 3 et graphique 2*).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 39,2 % à 41,4 % entre 2001 et 2011, et particulièrement de 44,6 % à 50,4 % dans les disciplines

juridiques, économiques et de gestion, de 51,4 % à 57,5 % en lettres et sciences humaines et de 47,4 % à 53,7 % dans les disciplines de santé. Le *tableau 7* montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 26,9 % contre 20,8 %.

Femmes et sciences : un effort à entreprendre

Les disciplines scientifiques et techniques occupent à elles seules environ 43 % de l'ensemble des disciplines. Les femmes y sont moins représentées : 15 % chez les professeurs et 32,3 % chez les maîtres de conférences contre respectivement 20,3 % et 41,9 % pour la totalité des enseignants-chercheurs. Depuis trente ans, la progression y est moins forte que dans les autres disciplines (*graphique 3*) ; ceci illustre la difficulté de mettre en œuvre une politique efficace incitant la population féminine à mener une carrière dans ces disciplines. Si l'on observe les recrutements de maîtres de conférences sur trois années : 2000, 2005 et 2010, on constate que la proportion de femmes recrutées dans

GRAPHIQUE 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs en 2010-2011 (%)

(professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus)

Répartition par grande discipline et tranche d'âges

Source : MESR DGRHA1-1

GRAPHIQUE 3 – Femmes et sciences - Progression de la part des femmes entre 1980 et 2011 (%)

Comparaison par corps d'enseignants-chercheurs entre sciences et total toutes disciplines

MCF : maîtres de conférences. PR : professeurs.

Source : MESR DGRHA1-1

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranche d'âges dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France - Public

2010-2011

Fonctions et tranches d'âges	Disciplines Sexe	Droit, sciences économiques et de gestion				Lettres et sciences humaines				Sciences et techniques				Santé				Total			
		H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F
		Professeurs des universités	moins de 30 ans		0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0									0,0	0,3
	30 - 34 ans	2,4	3,3	2,6	27,8	0,1	0,1	0,1	33,3	0,5	0,1	0,4	2,9					0,5	0,5	0,5	20,0
	35 - 39 ans	8,3	15,7	9,9	33,9	0,8	0,9	0,8	35,9	4,9	5,1	4,9	15,6	1,1	2,0	1,3	25,4	3,6	4,4	3,8	23,8
	40 - 44 ans	13,8	21,5	15,4	29,9	6,3	8,8	7,1	41,2	16,7	20,2	17,2	17,6	8,1	10,5	8,5	19,8	12,2	14,3	12,6	23,0
	45 - 49 ans	15,1	17,4	15,6	23,9	15,3	16,0	15,5	34,4	23,2	28,0	23,9	17,6	15,3	22,8	16,5	22,1	18,6	21,0	19,1	22,3
	50 - 54 ans	13,0	13,2	13,1	21,6	17,9	19,5	18,4	35,3	19,2	21,5	19,5	16,6	22,0	23,0	22,2	16,6	18,8	19,9	19,0	21,2
	55 - 59 ans	15,3	12,2	14,6	17,8	22,0	23,1	22,4	34,6	14,4	11,1	13,9	12,0	17,9	19,2	18,1	17,0	16,8	17,3	16,9	20,7
	60 ans et plus	32,2	16,5	28,8	12,3	37,8	31,6	35,7	29,5	21,2	14,1	20,1	10,5	35,6	22,5	33,5	10,7	29,4	22,6	28,0	16,3
	Total		100,0	21,4		100,0	33,4		100,0	15,0		100,0	16,0		100,0	16,0		100,0	20,3		
Maîtres de conférences	moins de 30 ans	0,5	1,5	1,0	67,8	0,3	0,4	0,3	65,0	2,2	1,9	2,1	28,9	0,2	0,3	0,3	55,6	1,4	1,1	1,2	37,1
	30 - 34 ans	10,4	12,9	11,5	48,3	7,8	9,4	8,7	58,4	19,3	17,0	18,5	29,6	7,2	8,1	7,7	53,9	14,3	12,5	13,5	38,8
	35 - 39 ans	15,7	22,3	18,6	51,7	15,9	18,2	17,1	57,0	23,3	23,9	23,5	32,8	16,7	18,7	17,7	53,5	19,9	20,9	20,3	43,2
	40 - 44 ans	20,2	24,1	21,9	47,4	18,7	21,2	20,0	56,6	19,7	23,8	21,0	36,5	18,2	18,6	18,4	51,3	19,4	22,3	20,6	45,3
	45 - 49 ans	14,8	16,6	15,6	45,9	17,0	18,1	17,6	55,1	14,4	16,9	15,2	35,8	12,8	16,5	14,7	57,0	15,0	17,3	15,9	45,4
	50 - 54 ans	11,9	9,0	10,7	36,4	14,7	12,8	13,6	50,1	8,1	7,7	7,9	31,2	12,0	10,2	11,1	46,8	10,5	10,1	10,3	40,9
	55 - 59 ans	10,6	7,2	9,2	34,0	12,5	10,6	11,5	49,4	5,7	4,3	5,2	26,8	11,8	9,9	10,8	46,4	8,5	7,8	8,2	39,7
	60 ans et plus	15,7	6,3	11,7	23,4	13,3	9,3	11,1	44,7	7,3	4,5	6,4	22,8	21,2	17,6	19,4	46,1	11,1	8,0	9,8	34,3
	Total		100,0	43,0		100,0	53,6		100,0	32,3		100,0	50,7		100,0	50,7		100,0	41,9		

Source : MESR DGRHA1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,3 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 13,8 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 29,9 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 21,4 % de femmes.

TABLEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 2000 et 2011

France - Public													2010-2011	
Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Évolution 2000-2011 en %	
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	2 891	3 000	3 050	3 196	3 306	3 437	3 535	3 619	3 654	3 662	3 685	3 692	27,7	
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	2 832	2 958	3 045	3 174	3 309	3 447	3 543	3 616	3 631	3 652	3 701	3 739	32,0	
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	5 723	5 958	6 095	6 370	6 615	6 884	7 078	7 235	7 285	7 314	7 386	7 431	29,8	
Groupe 3 : Langues et littératures	5 733	5 833	5 905	6 009	6 080	6 150	6 229	6 256	6 237	6 180	6 206	6 184	7,9	
Groupe 4 : Sciences humaines	5 165	5 348	5 445	5 583	5 692	5 848	6 003	6 110	6 167	6 204	6 281	6 368	23,3	
Groupe 12 : Interdisciplinaire	1 517	1 633	1 747	1 868	1 931	2 006	2 067	2 090	2 135	2 167	2 218	2 283	50,5	
Théologie	55	59	58	61	59	58	58	57	55	58	57	56	1,8	
Sous-total Lettres et sciences humaines	12 470	12 873	13 155	13 521	13 762	14 062	14 357	14 513	14 594	14 609	14 762	14 891	19,4	
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	5 540	5 676	5 756	5 906	6 075	6 203	6 329	6 408	6 440	6 445	6 507	6 525	17,8	
Groupe 6 : Physique	2 744	2 721	2 680	2 621	2 613	2 593	2 544	2 539	2 508	2 493	2 482	2 471	-9,9	
Groupe 7 : Chimie	3 317	3 324	3 304	3 276	3 265	3 272	3 246	3 280	3 231	3 216	3 231	3 229	-2,7	
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 212	1 233	1 236	1 231	1 229	1 250	1 264	1 280	1 272	1 294	1 300	1 307	7,8	
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	5 832	5 987	6 072	6 179	6 261	6 418	6 512	6 617	6 635	6 665	6 710	6 765	16,0	
Groupe 10 : Biologie et biochimie	3 970	3 989	4 017	4 071	4 106	4 161	4 213	4 255	4 291	4 289	4 335	4 393	10,7	
Sous-total Sciences et techniques	22 615	22 930	23 065	23 284	23 549	23 897	24 108	24 379	24 377	24 402	24 565	24 690	9,2	
Sous-total Santé	7 829	7 809	7 803	7 852	7 903	7 935	7 981	8 051	7 971	7 985	8 121	8 096	3,4	
Total	48 637	49 570	50 118	51 027	51 829	52 778	53 524	54 178	54 227	54 310	54 834	55 108	13,3	

Source : MESR DGRH A1-1

toutes les disciplines reste constante à environ 41 %. La même observation sur les disciplines scientifiques fait apparaître une baisse de ce taux, respectivement sur ces trois années, à 31,4 %, 30,3 % puis 28,4 %.

Les effectifs de personnels du second degré renforcent le potentiel enseignant principalement dans les disciplines littéraires

Avec 12 891 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent 13,4 % de l'effectif global. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,4 % (contre 55,7 % en 2010 et 40 % il y a vingt ans), les professeurs certifiés et assimilés pour 43,7 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 1,9 % (tableau 5). Cette population est affectée dans les universités (près de 93 %), dont un tiers dans les instituts universitaires de technologie (32 %), les 9 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM,

TABLEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur

France - Public		2010-2011			
Disciplines et fonctions	Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
		Droit, sc. économiques et de gestion	Second degré (1)	928	727
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	18	4		22
	Total	946	731	3	1 680
Lettres et sciences humaines	Second degré (1)	3 185	3 662	4	6 851
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	98	30		128
	Total	3 283	3 692	4	6 979
Sciences et techniques	Second degré (1)	2 897	1 249	236	4 382
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	13	1		14
	Total	2 910	1 250	236	4 396
Total	Second degré (1)	7 010	5 638	243	12 891
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	129	35		164
	Total	7 139	5 673	243	13 055

Source : MESR DGRH A1-1

Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	722	927		1 649
Maîtres de conférences stagiaires (2)	1			1
Total	723	927		1 650

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

Remarques : les 12 891 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 164 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

au nombre de 234 et dont le corps est en voie d'extinction, les professeurs agrégés représentent 55,4 % de ces effectifs.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (26,2 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (53,5 %).

Près de 78 % des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent

les trois quarts des personnels enseignants – s’ajoute une population d’enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (11,5 %) ; les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (22 %) et les moniteurs et doctorants contractuels (46,9 %), en hausse significative, qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d’autres travaux

de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (15,7 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (3,9 %).

Grâce au dispositif de l’invitation, le potentiel d’enseignement des établissements publics d’enseignement supérieur est également enrichi par quelque 3 600 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands établissements pour une durée moyenne d’un mois et demi et une durée médiane d’un mois.

L’enseignement supérieur comprend également des corps à statuts spécifiques

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 098 personnels à statut particulier : 105 astronomes, 116 astronomes adjoints, 38 physiciens et 64 physiciens adjoints,

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France-Public		2010-2011								
Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d’autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d’enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs	2 232	21	444	2 697	80	24	104	2 801	
	Maîtres de conférences	5 163	14	808	5 985	119	85	204	6 189	
	Assistants titulaires	6			6	1	3	4	10	
	Attachés et moniteurs (5)			4 838	4 838				4 838	
	Autres (6)		1 658		1 658				1 658	
	Total	7 401	1 693	6 090	15 184	200	112	312	15 496	
Lettres et sciences humaines	Professeurs	4 383	7	251	4 641	76	20	96	4 737	
	Maîtres de conférences	10 473	29	683	11 185	180	166	346	11 531	
	Assistants titulaires	3			3				3	
	Attachés et moniteurs (5)			6 423	6 423				6 423	
	Autres (6)		6 851	1 057	7 908		1	1	7 909	
	Total	14 859	6 887	8 414	30 160	256	187	443	30 603	
Sciences et techniques	Professeurs	7 823	23	285	8 131	131	78	209	8 340	
	Maîtres de conférences	16 822	22	403	17 247	208	297	505	17 752	
	Assistants titulaires	8			8		1	1	9	
	Attachés et moniteurs (5)			6 984	6 984				6 984	
	Autres (6)		4 382		4 382	1	1	2	4 384	
	Total	24 653	4 427	7 672	36 752	340	377	717	37 469	
Santé	Professeurs	4 862	1	139	5 002	21	28	49	5 051	
	Maîtres de conférences	3 233		94	3 327	14	70	84	3 411	
	Assistants titulaires	15			15		7	7	22	
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 249	4 249				4 249	
	Attachés et moniteurs (5)			362	362				362	
	Total	8 110	1	4 844	12 955	35	105	140	13 095	
Corps spécifiques	Professeurs	605	7	1	613	17	6	23	636	
	Maîtres de conférences	485		2	487	15	8	23	510	
	Assistants titulaires	3			3		2	2	5	
	Attachés et moniteurs (5)			24	24				24	
		Total	1 093	7	27	1 127	32	16	48	1 175
Total	Professeurs	19 905	59	1 120	21 084	325	156	481	21 565	
	Maîtres de conférences	36 176	65	1 990	38 231	536	626	1 162	39 393	
	Assistants titulaires	35			35	1	13	14	49	
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 249	4 249				4 249	
	Attachés et moniteurs (5)			18 631	18 631				18 631	
	Total	56 116	13 015	27 047	96 178	863	797	1 660	97 838	

Source : MESR DGRH A1-1

(1) Titulaires d’autres corps détachés dans l’enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, ...).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d’enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d’organismes de recherche, d’organismes internationaux, à l’étranger, en coopération ou auprès d’autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilité, congé parental...

(5) Doctorants contractuels, attachés temporaires d’enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d’ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l’étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France - Public

2010-2011

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2010-2011			Stock 2010-2011			Départs en retraite 2010-2011			Recrutement 2010-2011			Stock 2010-2011			Départs en retraite 2010-2011		
		H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Effectif	146	142	288	2 935	2 446	5 381	92	39	131	70	20	90	1 686	533	2 219	41	8	49
	Âge moyen (en années, mois)	33 a 8 m	33 a	33 a 4 m	46 a 3 m	43 a 2 m	44 a 10 m	65 a 3 m	63 a 7 m	64 a 9 m	39 a 4 m	38 a 11 m	39 a 3 m	51 a 5 m	47 a 10 m	50 a 7 m	64 a 10 m	64 a 1 m	64 a 9 m
Lettres et sciences humaines	Effectif	262	334	596	4 942	5 906	10 848	97	110	207	168	121	289	2 824	1 446	4 270	117	56	173
	Âge moyen (en années, mois)	36 a 10 m	36 a 8 m	36 a 9 m	47 a 2 m	45 a 8 m	46 a 4 m	64 a 11 m	63 a	63 a 10 m	48 a 6 m	50 a 1 m	49 a 2 m	55 a 5 m	54 a 5 m	55 a 1 m	64 a 4 m	64 a	64 a 3 m
Sciences et techniques	Effectif	578	242	820	11 688	5 661	17 349	202	87	289	329	81	410	6 644	1 197	7 841	223	34	257
	Âge moyen (en années, mois)	31 a 10 m	32 a 4 m	32 a	42 a 4 m	41 a 11 m	42 a 2 m	64 a 5 m	63 a 1 m	64 a	42 a 5 m	43 a	42 a 6 m	51 a	49 a 7 m	50 a 9 m	64 a 5 m	63 a 9 m	64 a 4 m
Pharmacie	Effectif	24	28	52	517	742	1 259	13	21	34	9	8	17	379	183	562	10	3	13
	Âge moyen (en années, mois)	33 a 9 m	34 a 2 m	34 a	44 a 9 m	45 a 2 m	45 a	64 a 7 m	63 a 9 m	64 a 1 m	45 a 5 m	40 a 10 m	43 a 3 m	55 a 2 m	52 a 3 m	54 a 2 m	65 a 3 m	65 a 3 m	65 a 3 m
Médecine	Effectif	55	58	113	827	814	1 641	20	32	52	141	32	173	3 337	522	3 859	40	1	41
	Âge moyen (en années, mois)	37 a 2 m	36 a 7 m	36 a 10 m	49 a 8 m	49 a 1 m	49 a 4 m	66 a 2 m	65 a 5 m	65 a 9 m	43 a 6 m	45 a 3 m	43 a 10 m	54 a 1 m	52 a 4 m	53 a 10 m	66 a	63 a	65 a 11 m
Odontologie	Effectif	7	4	11	288	129	417	3		3	3	3	6	89	40	129			
	Âge moyen (en années, mois)	36 a 1 m	34 a 6 m	35 a 6 m	51 a 7 m	46 a 9 m	50 a 2 m	69 a		69 a	43 a 7 m	43 a 7 m	43 a 7 m	57 a 9 m	54 a 1 m	56 a 7 m			
Total	Effectif	1 072	808	1 880	21 197	15 698	36 895	427	289	716	720	265	985	14 959	3 921	18 880	431	102	533
	Âge moyen (en années, mois)	33 a 8 m	34 a 7 m	34 a 1 m	44 a 6 m	44 a 1 m	44 a 4 m	64 a 10 m	63 a 5 m	64 a 3 m	43 a 9 m	46 a 1 m	44 a 5 m	52 a 8 m	51 a 8 m	52 a 6 m	64 a 7 m	63 a 11 m	64 a 6 m

Source : MESR DGRH A1-1

Pour information :

138 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 18 ; Lettres : 36 ; Sciences : 38 ; Médecine : 46).

270 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 45 ; Lettres : 71 ; Sciences : 62 ; Pharmacie : 13 ; Médecine et odontologie : 79) pour un âge moyen de 69 ans et 14,8 % de femmes.

d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France : 45 professeurs et 2 sous-directeurs ;
- Écoles normales supérieures : 3 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 71 professeurs et 1 sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{re} classe et 14 professeurs de 2^e classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 117 directeurs d'études et 71 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 135 directeurs d'études et 100 maîtres de conférences ;
- Muséum national d'histoire naturelle : 65 professeurs et 135 maîtres de conférences.

**Marc Bideault et
Pasquin Rossi, DGRH A1-1**

TABLEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public

2010-2011

Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Académie								
Aix-Marseille	1 118	5,3	1 890	4,9	445	3,5	3 453	4,8
Amiens	323	1,5	692	1,8	246	1,9	1 261	1,7
Besançon	318	1,5	654	1,7	359	2,8	1 331	1,8
Bordeaux	970	4,6	1 794	4,7	505	3,9	3 269	4,5
Caen	337	1,6	695	1,8	254	2,0	1 286	1,8
Clermont-Ferrand	408	1,9	818	2,1	261	2,0	1 487	2,1
Corse	43	0,2	129	0,3	79	0,6	251	0,3
Créteil	979	4,6	1 890	4,9	796	6,2	3 665	5,1
Dijon	371	1,8	616	1,6	267	2,1	1 254	1,7
Grenoble	879	4,2	1 664	4,3	648	5,0	3 191	4,4
La Réunion	79	0,4	231	0,6	114	0,9	424	0,6
Lille	1 087	5,2	2 497	6,5	885	6,9	4 469	6,2
Limoges	238	1,1	377	1,0	168	1,3	783	1,1
Lyon	1 364	6,5	2 335	6,1	817	6,3	4 516	6,2
Martinique-Guadeloupe-Guyane	93	0,4	274	0,7	114	0,9	481	0,7
Montpellier	806	3,8	1 441	3,8	427	3,3	2 674	3,7
Nancy-Metz	794	3,8	1 513	4,0	573	4,4	2 880	4,0
Nantes	781	3,7	1 551	4,1	543	4,2	2 875	4,0
Nice	467	2,2	845	2,2	312	2,4	1 624	2,2
Orléans-Tours	526	2,5	1 070	2,8	410	3,2	2 006	2,8
Paris	3 786	18,0	5 201	13,6	876	6,8	9 863	13,6
Poitiers	423	2,0	894	2,3	384	3,0	1 701	2,3
Reims	328	1,6	640	1,7	255	2,0	1 223	1,7
Rennes	869	4,1	1 850	4,8	725	5,6	3 444	4,8
Rouen	425	2,0	845	2,2	369	2,9	1 639	2,3
Strasbourg	776	3,7	1 335	3,5	412	3,2	2 523	3,5
Toulouse	1 128	5,4	2 051	5,4	696	5,4	3 875	5,3
Versailles	1 335	6,3	2 386	6,2	898	7,0	4 619	6,4
Hors académie (Pacifique)	33	0,2	88	0,2	53	0,4	174	0,2
Total	21 084	100,0	38 266	100,0	12 891	100,0	72 441	100,0

Source : MESR DGRH A1-1

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'information* 11.06, 09.24, 08.25, 07.03, 05.35, 04.28, 04.03, 03.36, 02.42, 02.06, 00.43, 99.25, 98.33, 97.29 et 95.40.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr/statistiques

depp.documentation@education.gouv.fr

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les docteurs contractuels, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP). Les effectifs des assistants temporaires des disciplines médicales et des chefs de service sont fournis par le département des personnels de santé au sein de la DGRH. La situation est celle du mois de mai 2011, caractéristique de l'année universitaire 2010-2011.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les personnels n'ayant pas la qualité d'agents de l'État (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré par assimilation de leur discipline d'origine. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politique, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)¹, réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, l'odontologie et la pharmacie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en fonctions. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'exerçant aucune fonction dans leur établissement d'enseignement supérieur sont, de fait, exclus des tableaux par fonctions.

1. Cette discipline particulière comprend 158 professeurs des universités, 620 maîtres de conférences et 1 610 enseignants du second degré.